

جامعة عبد الملك السعدي

الكلية المتعددة التخصصات تطوان - مرتيل

مستر الممن القانونية والقضائية

الفوج الثالث

آثار التحفيظ العقاري والاستثناءات
الواردة على قاعدة التطهير

تحت إشراف الأستاذة : نزهة الخالدي

من إعداد الطلبة الباحثين:

- ✓ بلقاسم جفرا
- ✓ محمد أمصود
- ✓ عادل الدحمانبي
- ✓ منصر المدار

السنة الجامعية: 2016-2017

• المبحث الأول: آثار التحفيظ العقاري

يترتب عن الانتهاء من أعمال التحفيظ العقاري تسجيل العقار والحقوق العينية في السجل العقاري، لمنحها قوة ثبوتية مطلقة تجعل أصحابها في مأمن من المنازعات، وإذا اكتسبت الحقوق المحفوظة مناعة مطلقة ضد كل إدعاء فإن المشرع لم يغفل اصحاب الحقوق الذين فاتهم الحفاظ عليها أثناء التحفيظ حيث منح لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب التحفيظ وهكذا يتضح أن للتحفيظ آثارا تتعلق بالعقار الذي تناولته الإجراءات وبما يترتب من حقوق على هذا العقار وعلى الغير.

وسنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول نتطرق فيه لقاعدة التطهير، والمطلب الثاني سنخصصه لكل من آثار التحفيظ العقاري على الحقوق ثم على الغير.

المطلب الأول: قاعدة التطهير

تعتبر قاعدة التطهير من أهم الآثار المترتبة على التحفيظ، إذ أن كل حق لم يحتج به صاحبه أثناء مسطرة التحفيظ يعتبر بعد الانتهاء من هذه المسطرة لاغيا وغير موجود ولا يجوز الاحتجاج به¹.

وقد كرس المشرع المغربي بدوره هذا المبدأ من خلال الفصلين 2 و 62 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، فالفصل 2 نجده ينص على ما يلي:

" يترتب على التحفيظ إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السابقة الغير المضمنة بالكناش العقاري".

وينص الفصل 62 أيضا من نفس الظهير على ما يلي " إن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة".

فهذان الفصلان مترابطان ونستنتج من مضمونهما انه يترتب على قرار التحفيظ تطهير العقار من جميع الحقوق غير المعلنة والتي لم تتم المطالبة بها خلال مسطرة التحفيظ واكتساب رسم الملكية صفة نهائية غير قابلة لأي طعن لأنه يفترض بأن العقار قد تم تطهيره من جميع المطالبات والتعرضات خلال مرحلة التحفيظ².

فقرار تأسيس الرسم العقاري قرار يطهر العقار من الحقوق غير الطاهرة وقت تحفيظه ولو كانت مشروعة، ويعترف في نفس الوقت بالوجود القانوني للحقوق الظاهرة وقت

¹ - محمد بن بونبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب تونس والجزائر، طبعة 2009، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ص 53.

² - محمد خيرى، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي. طبعة 2014 دار النشر والمعرفة، ص 40.

التحفيظ ويضفي عليها صبغة المشروعية ولو كانت غير مشروعة وهو قرار ينتج عنه تأسيس الرسم العقاري الذي يشكل دليلا قاطعا على حق الملكية والحقوق العينية والتحملات العقارية المعن عنها أثناء مسطرة التحفيظ والمسجلة بالرسم العقاري³.

ولنفترض أنه بعد الانتهاء من أعمال التحفيظ وثبوت العقار بالسجل في اسم طالب التحفيظ ثم بعد ذلك ظهر مشتر للعقار أو صاحب ارتفاق أو صاحب حق انتفاع أو حائز للعقار طالت حيازته سنين عديدة، فإن أصحاب هذه الحقوق لا يمكنهم إدعاء أي حق على العقار المحفظ لان التحفيظ طهرهم من جميع الحقوق السابقة وكان بإمكانهم التعرض لحقوقهم أثناء الإجراءات وأثناء عملية الإشهار، وبسكوتهم يعتبرون قد تخلوا عن حقوقهم فلا يبقى للمشتري الذي يبرر عقد شراؤه أثناء مسطرة التحفيظ إلا استرداد ما دفع من أصل ونفقات لأن عقد شراؤه أصبح نتيجة التحفيظ لا غيا وغير قابل للإجازة.

ثم إن حق الارتفاق يسقط ولا يعتد به لأنه لم يقم صاحبه بالاحتجاج به أثناء الأعمال إلا إذا ثبت تدليس طالب التحفيظ حيث يطالبه بالتعويض طبقا لقواعد الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب حق الانتفاع ولحائز العقار فلو أنشأ شخص انتفاعا لفائدة شخص آخر ثم باشر التحفيظ لعقاره دون الإشارة إلى الحق الذي يشغل عقاره ولم يقع صاحب حق الانتفاع بما يجب من تعرض فإن حقه يتلاشى ويعتبر لا غيا. وأما الحائز بغية تملك العقار، وعلى فرض أن حيازته دامت سنين طويلة فإنها لا تنفعه إذا أجرى تحفيظ العقار باسم غيره لأنه لم يطالب بحقه أثناء الأعمال ولأن العقار المحفظ يتأثر بالحيازة سواء كانت مكسبة أو مسقطه⁴.

وفي هذا الصدد قضى المجلس الأعلى في احد قراراته⁵ بما يلي:
"التحفيظ يطهر العقار المحفظ من جميع الحقوق والشوائب التي كانت عالقة به قبل التحفيظ، ويشكل نقطة الانطلاقة الجديدة في حيازة العقار حيث يقطع صلته نهائيا بالماضي.
هذا التطهير الذي يضيفه القانون الخاص على العقار المحفظ لا يترك مجالا للتطبيق قواعد الالتزام العامة".

وعموما فرغم كل هذا فإن الفقه يرى أن لقاعدة التطهير وجهين أحدهما إيجابي والآخر سلبي:

➤ فالوجه الإيجابي للقاعدة يتمثل في كون الرسم العقاري المنجز من قبل المحافظ على الملكية العقارية إثر اتخاذه قرار التحفيظ يعتبر ذا صفة نهائية لا تقبل أي طعن كيفما كان نوعه، ونقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية المقررة على العقار وقت تحفيظه.

³ - إدريس الفخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات قانون 14.07، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار النشر والمعرفة، الرباط، ص100

⁴ - محمد بن احمد بونبات، مرجع سابق، ص52، 53

⁵ - قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1990/05/09 تحت عدد 1025 في الملف عدد 86/187. منشور بمجلة الإشعاع عدد 4 وما يليها.

➤ أما الوجه السلبي للقاعدة فيمكن في أي تحفيظ للعقار يطهره من جميع الحقوق السابقة عنه وغير المدلى بها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، فمثلا هذه الحقوق تتلاشى بصفة نهائية وتصبح معدومة ولا يمكن الاعتداد بها بأي وجه من الوجوه.

المطلب الثاني: آثار التحفيظ بالنسبة للحقوق والغير.

الفقرة الأولى: آثار التحفيظ بالنسبة للحقوق

يتمثل هذا الأثر الناتج عن التحفيظ العقاري في أن الحقوق المسجلة تكتسب مناعة مطلقة تجعلها غير قابلة للتقادم المكسب أو المسقط. وقد اتفق الفقهاء على الأخذ بالتقادم المسقط كي لا يفسح المجال لمدعاة بحق أهمل صاحبه المطالبة به زمنا طويلا، وذلك لإشكال الإثبات ولحصول ظن قوي بأن الإهمال لم يقع إلا مستندا إلى النزول عن ذلك الحق لسبب يقتضيه. كما اتفقوا على الأخذ بالتقادم المكسب، لكن هذا يجد تطبيقه فقط على العقار الغير المحفظ. أما بالنسبة للعقار المحفظ، فإنه بمجرد أن يحفظ فإنه يكتسب مناعة مطلقة تجعله يستعصي على التقادم بنوعيه المكسب والمسقط، فقرار التحفيظ يطهر العقار والحقوق المقيدة ليستحيل تملكه عن طريق التقادم.

وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 63 من ظهير 1913 المعدل والمتمم بموجب قانون 14.07" إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية، المقيدة بالرسم العقاري". وعليه فإن اكتساب ملكية العقار المحفظ أو زوالها أو أي حق من الحقوق العينية المترتبة عليه لا تتأثر بالحيازة مهما طال أمدها. غير أنه يعتد بها في مجال العقار الغير محفظ، حيث تخضع لأحكام مدونة الحقوق العينية. التي جعلتها من أسباب التملك متى ما توفرت وعناصرها شروطها من استمرار وهدوء وعلانية وعدم التباس أثناء الانتفاع بالشئ محل الحيازة.

ويعرف الفقه التقادم بأنه مؤسسة تهدف إلى حماية المستفيد من وضع واقعي مستقر ضد كل مطالبة قضائية. وينقسم إلى نوعين كما اشرنا:

❖ **التقادم المكسب:** وهو الذي يقترن بالحيازة⁶. ويقصد به التقادم الذي يسمح لحائز الحق العيني أن يكسب هذا الحق إذا استمرت حيازته مدة عينها القانون وجاءت مستكملة لشروطها أي أن التقادم المكسب يعتبر سببا من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأخرى بعد مضي مدة من الزمن. وقد حدد المشرع مدة اكتساب الحق العيني عن طريق الحيازة في مادة 250 و 251 من مدونة الحقوق العينية، وحددها في عشر سنوات كاملة إذا كان الحائز أجنبي أو من أقارب صاحب الملك إن كانت تجمعها معه عداوة، بينما حدد مدتها في 40 سنة بين الأقارب الغير شركاء الذين ليست بينهم عداوة.

⁶ - الحيازة هي السيطرة الفعلية على الملك بنية اكتسابه

❖ **التقادم المسقط :** وهو مرتب لزوال الحقوق من أصحابها إذا توفرت شروط معينة أهمها مضي الزمان وعدم اعتراض أصحابها على حيازتها من قبل الغير⁷. والملاحظ أن المشرع المغربي عبر عنه بالتقادم في حين أن أغلب التشريعات المدنية العربية عبرت عنه بعدم الاستعمال.

والتقادم بنوعيه المكسب والمسقط لا يسري على الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المحفظة والتي تم تقيده في الرسم العقاري⁸. وفي هذا الصدد أكدت محكمة النقض على مبدأ عدم تقادم حيازة العقارات المحفظة وجاء في إحدى قراراتها على أن "مقتضيات الفصل 63 تنص على التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المسجل اسمه"⁹.

وعليه لو حاز شخص عقار محفظا واستمر في حيازته عشرات السنين، فهو لا يستطيع أن يدعي تملك هذا العقار عن طريق التقادم المكسب. ولو أن شخص أهمل حيازة العقار المحفظ على اسمه وانقضى أكثر من عشر سنين على هذه الوضعية، ثم بدله أن يطالب باستحقاق عقاره فدعوه تسمع ولا يستطيع الخصم دفع دعوى المالك بالتقادم المسقط.

ويجب لفت الانتباه إلى أن المناعة التي يكتسبها العقار المحفظ من حيث عدم قابليته لتقادم المكسب أو المسقط لا تقتصر على حق الملكية بل تمتد إلى سائر الحقوق العينية والتكاليف العقارية. وعليه لا يمكن اكتساب أي حق عيني أو ترتيب أي تكليف على العقار المحفظ عن طريق التقادم المكسب كما لا يمكن فقدان أي حق عيني مسجل عن طريق التقادم المسقط، فلو فتح شخص مطلا على عقار مجاور محفظ دون التقيد بالمسافة القانونية أو مارس حق المرور على هذا العقار، فهو لا يستطيع مهما طالت السنين أن يدعي اكتساب ارتفاع المطل أو بالمرور، وعلى العكس لو أن حق المطل أو حق المرور قد سجل في رسم التمليك أثناء جريان مسطرة التحفيظ، وأهمل صاحب العقار المرتفق ممارسة ارتفاعه مدة طويلة من الزمن فإن إهماله هذا ليس من شأنه أن يكون سببا لسقوط ارتفاعه بل يبقى هذا الارتفاق قائما. لأن التقادم المسقط كالتقادم المكسب يجب استبعاده في حق العقارات المحفظة¹⁰.

الفقرة الثانية : آثار التحفيظ العقاري بالنسبة للغير

سبق وأن بينا أن التحفيظ العقاري يطهر العقار من كل الحقوق التي لم يشر إليها أثناء إجراءه، وتبعاً لذلك فإن التحفيظ يترتب عنه جعل العقار على اسم شخص معين، واعتبار

⁷ - محمد بن احمد بونبات، مرجع سابق، ص53.

⁸ - إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص100.

⁹ - قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 1447 بتاريخ 2005/05/18 في الملف المدني عدد 04/3095 منشور بمجلة القصر عدد13.

¹⁰ - مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الأول، الطبعة الثانية 1987، شركة الهلال العربية لطباعة والنشر، ص94.

هذا الشخص مالكا له من تاريخ التسجيل بالسجل العقاري، ولا يمكن لأصحاب الحقوق غير المسجلة أن يطالبوا بها عينا مهما كانت الأسباب التي دعت إلى عدم تسجيلها حتى ولو كان سبب ذلك احتيال أو تدليس طالب التحفيظ¹¹ أو أحد موظفي المحافظة العقارية وهذا ما أوضحه الفصل 64 من نظام التحفيظ العقاري وفق قانون 14.07 حيث جاء فيه " لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.

في حالة إفسار المدلس تؤدي التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون "

ومن خلال الفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن للمتضرر من التحفيظ في حالة التدليس أن يقيم دعوى التعويض وذلك إما بالرجوع على المستفيد وذلك في حالة الغش أو التدليس؛ وإما بالرجوع على الدولة أو المحافظ على الأملاك العقارية¹²

أولاً: دعوى التعويض ضد من قام بالتحفيظ .

كما لو فرضنا أن شخصا يملك حقا عينيا على عقار ما وقام شخص بتحفيظ العقار باسمه الأمر الذي ترتب عليه تضرر الشخص الأول لعدم تثبيت حقه في السجل العقاري من جراء تدليس الطرف الثاني في هذه الحالة للشخص المتضرر أن يقيم دعواه بالتعويض على المدلس استنادا إلى الفصل 64 المذكور سابقا

وهناك شرطين أساسيين يتوقف عليهما سماع دعوى التعويض

1- أن يثبت اكتسابه لحق ملكية العقار المحفظ أو أي حق عيني آخر وانه لم يفقد هذا الحق إلا بفعل التحفيظ.

2- أن يثبت أن المستفيد من التحفيظ قد ارتكب تدليسا نجم عنه استفادته وتجريد المتضرر من حقه.

والتدليس الذي نص عليه الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري هو كل فعل يؤدي إلى تحفيظ العقار على اسم غير مالكة ولو كان مجرد تصريح كاذب أو سكوت الشخص عند تسجيل العقار على اسمه عن الحقوق المرتبة على العقار للغير، فواقعة التدليس تتحقق بمجرد طلب إجراء التحفيظ مع علم الطرف الذي أجراه بأن العقار لا يخصه فيكفي أن

¹¹ البكاي المعروز وعبد العالي دقوقي، محاضرات في مادة التنظيم العقاري، طبعة 2014/2015، ص 100

¹² مرجع سابق، ص 113

تتوافر سوء النية بحيث يعطى التدليس تفسيراً واسعاً ولا يشترط لقيامه الالتجاء إلى الطرق الاحتمالية¹³.

كما يمكن للمتضرر الحق في المطالبة باسترداد الثمن الذي أداه في شراء العقار، ففي حالة ما إذا كان اشترى شخص عقاراً أو اكتسب حقاً عينياً على عقار ولم يقيد أثناء التحفيظ، العقد الذي بموجبه انتقل حق الملكية أو الحق العيني إلى المشتري أو مكتسب الحق العيني وحفظ العقار في اسم طالب التحفيظ دون ذكر الحق العيني المكتسب، وتجد دعوى رد الثمن أساسها في مقتضيات الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود¹⁴.

وتجد الإشارة إلى أن دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن التحفيظ الواقع بسبب التدليس تسقط بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود¹⁵.

• ثانياً: دعوى شخصية ضد المحافظ على الأملاك العقارية.

إذا تضرر شخص بسبب تحفيظ العقار على اسم الغير نتيجة تدليس أو خطأ مصلحي من موظفي المحافظة العقارية، لهذا الطرف المتضرر أن يقيم دعوى شخصية ضد المحافظ على الأملاك العقارية.

تتحقق مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية بمقتضى نصين أحدهما عام مضمن بقانون الالتزامات والعقود والآخر خاص مضمن بظهير التحفيظ العقاري.

إذ ينص الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي :

" مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصياً عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها".

بالإضافة إلى الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود ينص الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه :

" إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج عن

1- إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانوني؛

¹³ ادريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07، دار النشر المعرفة، طبعة 2013، ص 112

¹⁴ الفصل 70 من ق.ل.ع. : " يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق، أو لسبب كان موجوداً ولكنه زال "

¹⁵ محمد أحمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب تونس والجزائر، الطبعة الأولى 2009 المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش

- 2- إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري؛
- 3- فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل 73.
- والكل مع مراعاة مقتضيات الفصولين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود. "

وحسب هذان النصين فإن دعوى التعويض توجه مباشرة ضد الموظف العمومي الذي يسأل شخصيا في ذمته المالية، غير أنه متى ثبت إفساره أمكن للمتضرر الرجوع على الدولة من أجل أداء التعويضات المحكوم بها قضائيا إذ يمكن استيفاء هذا التعويض من صندوق التأمينات المنصوص عليه في الفصل 100 من قانون التحفيظ العقاري¹⁶

وتجدر الإشارة إلى أن رفع الدعوى ضد الدولة هي دعوى احتياطية لا بد لسلوكها من التأكد من إفسار الموظف¹⁷.

• المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة التطهير

إذا كان إنشاء الرسم العقاري يضي على العقار قوة ويظهره من كل الحقوق التي لم تقيد به أثناء سريان مسطرة التحفيظ، وهو ما يعرف بقاعدة التطهير، فإن هذه القاعدة كغيرها من القواعد ترد عليها استثناءات وتتجلى هذه الاستثناءات في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة، وهي أملاك الدولة العامة، وكذلك لا تنسحب قاعدة التطهير على العقارات الحبسية وبصفة خاصة الأحباس العامة كالمساجد وتعد الحقوق المائية والمنجمية وكذلك الملك الغابوي والأراضي الجماعية من مستثنيات قاعدة التطهير أيضا.

ولإحاطة بمستثنيات قاعدة التطهير سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سنخصص الأول للأملاك العامة والأملاك الحبسية أما الثاني سيكون موضوعه الحقوق المائية والمنجمية والملك الغابوي والأراضي الجماعية.

¹⁶ الفصل 100 من قانون التحفيظ العقاري : " يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية، أداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفيظ أو في تقييد لاحق.

يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم. يعرض كل نقص منه نتيجة تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها هذا النقص "

¹⁷ محمد أحمد بونبات، مرجع سابق

المطلب الأول: الأملاك العامة والأملاك الحسبية

الفقرة الأولى: الأملاك العامة

حسب ظهير فاتح يوليوز 1914 المنظم والمحدد للأملاك العامة الذي تم تعديله بظهير 08 نونبر 1919 فإن هذه الأملاك لا تقبل التفويت ما لم يقع إخراجها من الملك العام بكيفية قانونية .

والأملاك العامة هي الأملاك المخصصة للاستعمال العمومي أو لتسيير مرفق عام وهي لذلك غير قابلة للتصرف فيها، ولا يمكن لأي شخص أن يحفظ ملكا عاما على اسمه وان حصل التحفيظ فعلا فليس من شأنه أن يطهر العقار ولا يترتب عليه ثبوت ملكية التحفيظ بصفة نهائية.

وينصرف مفهوم الملك العام طبقا للفصل الأول من ظهير 1914/07/01 " هي كل الأراضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد تملكها لأنها مشاعة".

والملك العام لا تسري عليه الصفة النهائية للرسم العقاري، وعليه لو ضم شخص جزء من الطريق العام إلى ملكه وطلب تحفيظه وحصل أن حفظ على اسمه فعلا، فإن رسم الملكية الصادر باسمه لا يفقد الشخص الاعتباري ملكية ذلك الجزء من الطريق.

كما أن الملك العمومي لا يمكن اكتساب ملكيته بطريق التقادم طبقا للفصل الرابع من نفس الظهير. بمعنى أن حيازته مهما طال لا تجعل العقار ملكا للحائز وإن استطاع تحفيظه.

ويمكن إدراج الأملاك التالية ضمن الأملاك العامة حسب الفصل الأول من ظهير فاتح يوليوز :

- أولا : شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من المد المذكور.
- ثانيا : المراسي والموانئ وملحقاتها
- ثالثا : المنارات والفتارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار والمخاطر بين الشواطئ وملحقاتها.
- رابعا : المياه التي على وجه الأرض أو تحتها ومجري المياه والينابيع على اختلاف أنواعها.
- خامسا : البحيرات كبيرة أو صغيرة والسباخ والملاح والمستنقعات والغدران على اختلاف أنواعها، وتدخل في هذا القسم سائر قطع الأراضي التي لو كانت غير مغطاة بالماء على الدوام فهي مع ذلك غير صالحة للفلاحة اعتياديا كالمرجعات وغيرها.

- سادسا : الآبار المعروفة بالإرتوائية وسائر الآبار العمومية.
- سابعا : الشرع التي تسير فيها المراتب والتي تستعمل للري أو التي تجفف وتعتبر أشغالا عمومية.
- ثامنا : الحواجز والسدود والقنوات والشغال وغيرها مما يحدث بصفة أشغال عمومية.
- تاسعا : الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية والكهربائية والجسور، وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم.
- عاشرا : الأسلاك التلغرافية والتليفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغراف اللاسلكي.
- حادي عشر : كل الاستحكامات والتحسينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها.

الفقرة الثانية: الأملاك الحبسية

حتى ولو جار تحفيظ الأملاك المحبسة باسم شخص فإن قاعدة التطهير لا تسري عليه فلا ينفصل عن الحبس أو الملك العام بل إنها يرد للجهة القيمة عليه لأن أملاك الأحماس والأملاك العامة تعتبر غير قابلة للتفويت ولا يمكن اكتساب ملكيتها عن طريق التقادم، ولو فرضنا أن شخصا حاز عقارا للأحماس أو الأملاك العامة وصار يستنفع به ثم ضمه إلى أرضه وجار التحفيظ بشأن ذلك العقار والأرض باسم طالب التحفيظ وهو الحائز، فإن التحفيظ يلغى من نسبة لملك الأحماس أو للملك العام حسب الأحوال.¹⁸

وتنقسم الأملاك الحبسية إلى قسمين:

- الملك الحبسي المعقب: وهو الذي يوقفه المحبس على أعقابه ويستنفعون به بعده دون حق التصرف في الرقابة، ويدوم الانتفاع حسب شروط رسم الحبس إلى أن ينقطع المستفيد ويصير المال المحبس إرثا.
- الملك الحبسي العمومي: وهو الصنف الثاني من الحبس وتخصص منفعتة لوجه من وجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عمومية كتخصيص عائداته لإنفاقها على مؤسسة خيرية أو تعليمية أو تخصص الأملاك المحبسة مباشرة للانتفاع بها عينا كالسكن فيها من طرف الطلبة، أو الصلاة بالمساجد.

ويشترط في المحبس أن يحبس ما هو ضمن أصله الخاصة والمملوكة له، وعادة ما تلجأ الإدارة الوصية على الأحماس إلى تقديم مطلب تحفيظ الأملاك الحبسية العامة ويفتح هذا

¹⁸ محمد بن احمد بونبات مرجع سابق

الطلب باب التعرضات لكل ذي مصلحة في منازعتها في الصبغة الحبسية للملك، وفي حالة عدم اثباتها من قبل الإدارة تقضي بعدم صحة التعرض لكون العقار ملكية خاصة.

ويقع إثبات الملك الحبسي العام حسب القواعد الموضوعية لقواعد الفقه الإسلامي، حيث شهادة اللفيف عاملة لإثبات الملك الحبسي العام أساسا إذا توفرت شروطها المتطلبة فقها إضافة إلى الحجج الأخرى العاملة في هذا النطاق .

ويمكن للأوقاف أن تمارس دعوى استحقاق الملك الحبسي، أو التعرض على مطلب التحفيظ وعاءه الملك الحبسي، أو دعوى عدم الاحتجاج بالتطهير بعد تأسيس الرسم العقاري، وذلك لتقيدها في الرسم العقاري وهو الموقف الراجح في رأينا بدل إلغاء الرسم العقاري.

وختاما فإن الأحباس العامة لا تخضع لقاعدة التطهير أنها مما لا تكسب ملكيتها بالتقادم من تاريخ اكتسابها صفة الملك الحبسي العمومي.¹⁹

المطلب الثاني: الحقوق المائية والمنجمية والملك الغابوي والأراضي الجماعية

الفقرة الأولى : الحقوق المائية و المنجمية

1: الحقوق المائية : تعتبر المياه العمومية من الأملاك العامة حيث لا يجوز التصرف فيها ولا يمكن اكتساب حقوق عليها عن طريق التقادم طبقا لمقتضيات المادة الأولى من القانون 10/95 الصادر بتاريخ 05 يوليوز 1995 والذي دخل حيز التنفيذ في 16 غشت 1995 الذي جاء فيه " الماء ملك عام ولا يمكن أن يكون محل تملك خاص".

إن المشرع رغم كون المياه من الأملاك العامة احتفظ للأفراد والجماعات بالحقوق المكتسبة عليها من القديم و سمح لأصحاب هذه الحقوق أن يثبتوا حقوقهم في مواجهة وزارة الأشغال العمومية نتيجة مسطرة إدارية خاصة أو نتيجة مراجعة قضائية و ما لم تتبع المسطرة الإدارية أو المراجعة القضائية فلا يمكن الادعاء باكتساب أي حق على المياه العامة ومن هنا نستنتج أن المياه شأنها شأن الأملاك العامة لا تتأثر بقرارات التحفيظ .

وبخصوص الحقوق المنجمية فقد نظمها ظهير 16 أبريل 1951 و ظهير 18 يونيو 1958. و هي الحقوق التي تمنح لأصحابها امتياز الاستثمار على المواد المنجمية تعتبر حقوقا غير منقولة وتخضع بالتالي للتحفيظ، والتحفظ الذي ينتهي بمنح رسم منجمي يتم بمسطرة غير مسطرة التحفيظ العقاري، مما يعني أنه لا يكتسب مناعة مطلقة ولا يحوز ميزة التطهير بحيث إذا تجاوز هذا الرسم المساحة العقارية التي يحتويها الرسم المنجمي يعاد النظر فيه مع تصحيح مساحة الأرض موضوع الرسم المنجمي، أما إذا تضمن الرسم

¹⁹ عمر أزوكار. التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض. منشورات دار القضاء بالمغرب ص 469 وما يليها

مساحة أقل من مساحة الأرض محل الامتياز يجوز لصاحب حق الاستثمار أن يطالب بتصحيح الرسم لنتساوى مساحة الأرض مع مساحة الامتياز.

الفقرة الثانية: الملك الغابوي والأراضي الجماعية أو السلالية.

بخصوص أراضي الجموع فهي أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية اجتماعية و دينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن الجماعة ولا تقبل التصرف فيها ولا الحجز عليها ولا يمكن اكتسابها عن طريق التقادم ، كما ينص على ذلك الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية على الأراضي السلالية و هو ظهير يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية ، فإن الضرورة تقتضي تغيير اسم المالك بواسطة تقييد جديد دون حاجة إلى إلغاء الرسم العقاري وذلك بناء على حكم نهائي في الموضوع²⁰ .

وفي هذا الصدد جاء قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ما يلي : " إن المحكمة صادف حكمها الصواب عندما لا تعطي أي اعتبار للحيازة، لأن النزاع متعلق بأرض جماعية ولأن أفعال التصرف فيها لا يمكن أن تؤدي إلى تملكها بالحيازة ولو طالت نظرا لما تقرره المادة الرابعة من ظهير 27 أبريل 1919...."²¹

أما بخصوص الملك الغابوي فإن للإدارة الوصية أن تتقدم بطلب التحفيظ أو تبادر إلى التعرض على كل مطلب تحفيظ قدم من طرف الخواص أو تركز إلى مسطرة التحديد الإداري و ما يترتب عليه من آثار

• خاتمة:

من خلال ما سبق يتضح أن المشرع أعطى تحفيظ العقار قوة ثبوتية مطلقة فالتحفيظ يؤدي إلى تثبيت العقار ماديا وقانونيا بصورة قاطعة ونهائية وإلغاء جميع الرسوم والحقوق التي لم يجري ذكرها في رسم الملكية، والاعتراف فقط بالحقوق المضمنة بالسجل العقاري ولو كانت غير مشروعة، وصيانة هذه الحقوق من خطر اكتسابها بمرور الزمن.

لكن بالمقابل وحماية لحقوق المالكين نجد المشرع قد فسح المجال لكل من تضررت حقوقه نتيجة التحفيظ أن يطالب بالتعويض عن هذه الأضرار عن طريق دعوى شخصية لا عينية، كما أن المشرع قد أخرج بعض العقارات من مبدأ قاعدة التطهير وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام الاقتصادي.

²⁰ ادريس الفاخوري. الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08

²¹ قرار منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 92 أكتوبر 1960، ص 29.

• لائحة المراجع

- ✓ إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات قانون 14.07، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار النشر والمعرفة، الرباط
- ✓ إدريس الفاخوري، الحقوق العينية وفق القانون 39.08، منشورات مجلة الحقوق، طبعة 2013
- ✓ البكاي المعزوز وعبد العالي دقوقي، محاضرات في مادة التنظيم العقاري، طبعة 2015/2014.
- ✓ مأمون الكزيري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، الجزء الأول، الطبعة الثانية 1987، شركة الهلال العربية للنشر والمعرفة، الرباط.
- ✓ محمد بن احمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب تونس والجزائر، طبعة 2009، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش.
- ✓ محمد خيري، العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، طبعة 2014، دار النشر والمعرفة.
- ✓ عمر ازوكار، التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض، منشورات دار القضاء بالمغرب.

• الفهرس

2	مقدمة
3	المبحث الأول: آثار التحفيظ العقاري
3	المطلب الأول: قاعدة التطهير
5	المطلب الثاني: آثار التحفيظ بالنسبة للحقوق والغير
5	الفقرة الأولى: آثار التحفيظ بالنسبة للحقوق
6	الفقرة الثانية: آثار التحفيظ العقاري بالنسبة للغير
9	المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة التطهير
10	المطلب الأول: الأملاك العامة والأملاك الحسبية
10	الفقرة الأولى: الأملاك العامة
11	الفقرة الثانية: الأملاك الحسبية
12	المطلب الثاني: الحقوق المائية والمنجمية والملك الغابوي والأراضي الجماعية
12	الفقرة الأولى: الحقوق المائية و المنجمية
13	الفقرة الثانية: الملك الغابوي والأراضي الجماعية أو السلالية
13	خاتمة:
14	لائحة المراجع